

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминава Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

ONA TILINI O'RGATISHDA DIDAKTIK MATERIAL TANLASH METODIKASI

Mamatova Gulshan Amankulovna

PROFI universitetining

“Maktabgacha va boshlang'ich talim” kafedrasida dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada ona tilini o'rgatishda didaktik materialni tanlashning ahamiyati va takomillashtirilgan metodikasi-ning o'ziga xos jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: adabiy til, badiiy adabiyot, tushuncha, didaktik material, ijodiy fikrlash.

Abstract: The article highlights the significance and specific features of the improved methodology for the selection of didactic material in teaching the native language.

Key words: literary language, fiction, concept, didactic material, creative thinking.

Аннотация: В статье освещаются значение и особенности усовершенствованной методики подбора дидактического материала при обучении родному языку.

Ключевые слова: литературный язык, художественная литература, понятие, дидактический материал, творческое мышление.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarda bolalikdan badiiy adabiyotga havas uyg'otish, ularning obrazli tafakkurini o'stirish ko'p jihatdan ta'lim tamoyillari va metodlarining to'g'ri qo'llanilishiga bog'liq. Ilmiy asosda to'g'ri tanlangan metod o'quvchi shaxsini rivojlantirish, aqliy faoliyatini faollashtirish va mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda asosiy o'rin egallaydi.

Ona tili metodikasi pedagogika, adabiyotshunoslik, psixologiya ma'lumotlariga va keng ko'lamdagi pedagogik tajribalarga tayanadi.

Ma'lumki, tushuncha narsalar va ularning xususiyatlari, o'zaro aloqa-munosabatlari to'g'risida bir-biri bilan bog'langan hukm-xulosalardan hosil bo'ladi. Biror narsa to'g'risida tushuncha hosil qilishda shu narsa haqida bir qancha hukmlar jami shu tushunchaning mazmunini tashkil qiladi. Biror narsa to'g'risida qancha hukm yurita olsak, tushunchaning mazmuni ham shunchalik boy bo'ladi.

Tushunchaning moddiy ifodasi va tayanchi – so'zdir. Badiiy adabiyotda ham so'z badiiy obraz yaratish va obrazlilik qurolidir. Asarning obrazlilik yozuvchining so'z san'atidan qay darajada foydalanganligiga bog'liqdir. Tushunchalar sezgi, idrok, tasavvurlar asosida, so'z va nutq yordami bilan hosil bo'ladi. Shuning uchun ham o'qish darslarida o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish va nutqini o'stirishga alohida ahamiyat beriladi. O'qitishning mohiyati ham o'quvchilarni tushunchalar bilan qurollantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishdan iboratdir. Voqelikdagi narsa va hodisalar to'g'risidagi tushunchalar har bir kishining ongida bolalikdan boshlab to umrining oxirigacha takomillashib boradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda umumta'lim maktablarining boshlang'ich ta'limida ona tilini o'rgatish Abdullayeva, S. Matchonov, B. Makulova, T. G'afforova; bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari K. Qosimova, Sh. Yo'ldosheva, X. G'ulomova, A. Q. Nisanbayevalar tomonidan tadqiq qilingan.

O'quvchilarga badiiy adabiyot vositasida ona tilini o'rgatish masalalari bo'yicha MDH olimlari: L. I. Belenkaya, M. P. Voyushina, M. R. Lvov, S. P. Lavlinskiy, V. Maransman, L. D. Mali, M. I. Omorokova, O. I. Pleshkova, S. V. Plotnikova, M. A. Ribnikova, H. H. Svetlovskaya, M. S. Soloveychik, I. V. Sosnovskaya, L. E. Strelsova,

N. D. Tamarchenko, N. S. Troitskaya, T. G. Firsova va boshqalar tadqiqotlar olib borgan. Boshlang'ich ta'lim jarayonida badiiy adabiyot vositasida til o'rgatishning turli jihatlari uzoq xorijiy davlatlarning I. K. Ghosn, J. Thomson, G. Lazar, M. Lajolo, B. Lin, P. Morgan, E. Silva, V. R. Stan, T. Van kabi olimlari tomonidan o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Badiiy adabiyot tili – adabiy tilning ulkan boyligidir. Ona tili darsida o'quvchilarga so'z, iboralar va gaplarni tahlil qilish, til vositalaridan ijodiy foydalanishni o'rgatish, til qobiliyatini rivojlantirish, yozuvchi yoki shoirning uslubini tushunishga imkon beradigan vosita – bu badiiy matndir.

Albatta, ona tili darsliklaridagi mashqlar bizga turli xil didaktik materiallarni taklif etadi. Ammo har bir o'qituvchi ma'lum bir dars uchun qo'shimcha didaktik material tanlashi mumkin. Ta'limiy materialni tanlash va uni ona tili darslarida uslubiy jihatdan to'g'ri ishlatish juda katta ahamiyatga ega. O'qituvchi ma'lum bir dars uchun didaktik materialni tanlashda, darsda badiiy matn bilan ishlash tizimini ham o'ylab ko'rish kerak. Qoida tariqasida, bu matnlarni nutq uslubi va turi, mavzu, g'oya, tasviriy vositalarini tahlil qilish samarali natija beradi. Shuningdek, darsda turli xil lingvistik tahlil turlari (orfoepik, fonetik, morfemik, morfologik, sintaktik) amalga oshiriladi – tahlil uchun so'z va gaplar ham badiiy matndan olinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ona tili darsining o'qish mashg'ulotlarida yaqinda o'rganilgan (yoki hali o'rganilayotgan) badiiy asarlar matnlari bilan ishlash juda foydalidir. O'quvchilar tanish asarlar matni bilan ishlashga qiynalishmaydi. Bir tomondan, voqea va qahramonlar ularga yaqin bo'lib, asar va uning g'oyasi haqida yana gapirish qiziqarli bo'lsa, ikkinchi tomondan – badiiy asarning lingvistik xususiyatlari, muallif uslubi yoki shoir badiiyati tahlil qilinadi.

Quyida ona tili darslarida badiiy adabiyot matnlaridan qanday foydalanish mumkinligi haqida bir nechta misollar keltirib o'tamiz. 3-sinf ona tili darsi. Mavzu: "Bosh bo'laklar." Ushbu dars uchun barcha didaktik materiallar o'qish darslarida yaqinda o'rganilgan ilmiy-ommabop matn – "Pingvin qo'riqchisi" tanlangan.

Pingvin qo'riqchisi

Dunyodagi eng noodatiy kasblardan biri bu pingvin qo'riqchisi hisoblanadi. Bu kasb dunyodagi eng g'alati kasblardan biri sanaladi. Pingvin qo'riqchisi kasbi haqida juda kam odam biladi. Ammo aslida u hayotda mavjud. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday mutaxassislar yetarli emas. Ular hatto Ginnes kitobida ro'yxatga olingan.

Bunday kasbni tanlaydigan kishining sog'lig'idan hech qanday shikoyati bo'lmasligi zarur, chunki u yerning eng sovuq joyida ishlashi kerak. Antarktida tajovuzkor ob-havo sharoiti va g'ayritabiiy havo harorati -80°C ga yetib borishi bilan ajralib turadi. Ishning mohiyati juda oddiy – samolyotlarning uchish va qo'nish vaqtlarida pingvinlar yiqilib tushadilar. Ularni turg'izib qo'yish va salomatligini nazorat qilishdan iborat. Pingvinlar – bu dunyoda tik yura oladigan yagona qushlardir. Dastlab, bu qushlar ucha olar edi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular faolroq suzishni boshladi va natijada havoga ko'tarilish qobiliyatini yo'qotdi. Odatda pingvin tik holatda hech qachon yiqilib tushmaydi. Agar pingvin orqasiga yiqilsa, u o'z-o'zidan turolmaydi. Aerodromlar yaqinida yashovchi o'ynoqi pingvinlar uchayotgan vertolyotlarga qiziqish bildirishadi. Ko'pincha, yuqoridan eshitilgan ovozdin boshlarini ko'tarib, orqaga suyanadi. Bo'yinlari kalta va tanalari noqulay bo'lganligi sababli, ular tez-tez orqa tomonlariga yiqilib tushadilar. Shuning uchun vertolyotning har bir kelishi yoki ketishidan keyin pingvinlarni o'girib qo'yuvchilar ularga yordamga keladi. Aks holda, pingvinlar nobud bo'ladi. Pingvin qo'riqchilari juda og'ir sharoitda ishlashadi. Bu mashaqqatlarga chidash uchun ularga ushbu ajoyib va maftunkor jonzoatlarga bo'lgan muhabbatlari yordam beradi. Pingvinlarni qutqarish ularning hayotiga aylangan.

1-topshiriq:

Berilgan gapdagi ega va kesimga so'roq bering va javoblaringizni quyidagi ko'rinishda yozing:

Pingvin tik holatida hech qachon yiqilib tushmaydi.

Kim, nima?

Pingvin nima qildi, nima qilyapti?

Yiqilib tushmaydi

Endi esa birga kelgan so'zlarni ketma-ketlikda yozing:

Pingvin yiqilib tushmaydi.

2-topshiriq:

Ushbu so'zlarni mazmunan bog'lab gaplar hosil qiling:

Og'ir, ishlashadi, pingvinlarni o'girib qo'yuvchilar, sharoitda. Pingvinlarni o'girib qo'yuvchilar og'ir sharoitda ishlashadi. Qiziqish bildirishadi, vertolyotlarga, o'ynoqi, uchayotgan, pingvinlar. Uchayotgan vertolyotlarga o'ynoqi pingvinlar qiziqish bildirishadi.

Uyga vazifa:

Oila a'zolaringizga darsda o'qigan matningiz, noyob kasb haqida gapirib bering va ular bilan birgalikda quyidagi savollarga javob bering:

- Pingvinlar qayerlarda yashashadi?
- Pingvinlar nima bilan oziqlanadi?
- Pingvinlarning hayoti qanday kechadi?

Javoblaringiz asosida pingvinlar hayoti haqida ma'lumot yozib keling.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni sarhisob qilar ekanmiz, ona tilidan har qanday darsda didaktik materialning ahamiyatini yana bir bor ta'kidlamochimiz. Aytishimiz mumkinki, badiiy asar matnidan tanlangan didaktik material o'quvchilarimizning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish vositasidir.

Ona tili darslarida o'rganiladigan til materialining o'qish savodxonligi darslarida o'qilgan va mazmunli badiiy asarlar bilan aloqasi o'quvchilarga til sirlarini yaxshiroq tushunishga va adabiyotga – so'z san'atini anglashlariga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirqosimova M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. Monografiya. – T.: Fan, 2006. – 112 b.
2. Qodirov V. Adabiyot darslarini boshqa fanlarga bog'lab o'tish tajribasidan // Xalq ta'limi. – T.: 2008. – №1. – B. 95–96.
3. Bobomurodova A.Ya. Ona tili ta'limi jarayonida o'yin-topishmoqlardan foydalanish. Ped. fan. nomz. diss. avtoref. – T.: 1997. – 20 b.
4. Raxmatovna M.Y. (2025). The Importance of Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children. SHOKH Library.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.